

**BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHISINING JAMIYATDA TUTGAN
O'RNI VA ZAMONAVIY METODLAR YORDAMIDA
INNOVATSION FAOLIYATI**

**Toshkent Kimyo Xalqaro Universiteti
Samarqand filiali Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi**

2-bosqich talabasi Shavkatova Surayyo

Kimyo International University in Tashkent

Shavkatovasurayyo139@gmail.com

Ilmiy rahbar: Zubaydova Nilufar

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'qituvchisining jamiyatda tutgan o'rni, ularning o'z kasbiga bo'lgan mehr muhabbati hamda dars o'tish jarayonida turli xil zamonaviy interfaol metodlar va texnologiyalardan foydalangan innovatsion faoliyati haqida so'z boradi. Shuningdek, maqolada interfaol metodlar: “Zanjir”, “Venn diagrammasi”, “Sinkveyin”, “Bumerang”, “Fish bones”, “Klaster”, “Kill the flay”, “Fill the gap”, “Krassvordlar”, slaydlar haqida batafsil yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: O'qituvchi, metod, texnologiya, jamiyat, boshlang'ich sinf, innovatsion faoliyat, “Zanjir”, “Sinkveyin”, “Krassvord”, “Klaster”.

Kirish. Boshlang'ich sinf o'qituvchisining jamiyatda tutgan o'rni umuman olganda O'qituvchining jamiyatda tutgan o'rni haqida gapiradigan bo'lsak O'qituvchining jamiyatdagi o'rni millatning erangi kunini belgilaydi. Dono xalqimiz ustozlarni e'zozlab: “Ustozning umri- mangu, chunki shogirdlar umri unga ulanadi”, deydi. Maktab ostonsiga ilk qadam qo'yganimizda qo'limizga qalam tutqazib, alifboni o'rgatgan birinchi ustozimiz siymosini, uning mehnatini doim minnatdorlik bilan eslaymiz. O'qituvchilik sharaflig, lekin juda murakkab kasb. Ayniqsa bizning mustaqil O'zbekistonimizda o'qituvchiga hurmat e'tibor va unga qo'yiladigan mas'uliyat ham nihoyatda oshib bormoqda.

Hozirgi kunda zamonaviy metodlardan foydalanib dars o'tish ta'lim jarayonining unumdorligini oshiradi. O'quvchilarning mustaqil fikrlash jarayonini shakillantiradi, o'quvchilarda bilimga ishtiyoq va qiziqishni oshiradi, bilimlarni mustahkam o'zlashtirish, ulardan amaliyotda erkin foydalanish ko'nikma va malakalarni shakillantiradi. Prezidentimiz I. A. Karimovning „Barkamol avlod orzusi“ va „Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch“¹ asarlarida yosh avlodni tarbiyalashda „Kelajak bugundan boshlanadi: Hozir tarbiya masalasiga e'tibor qaratilmasa, kelajak boy beriladi. Tarbiyadan hech narsani ayamaymiz. Ma'naviy va ahloqiy poklanish, iymon, insof, diyonat, ornomus, mehr-oqibat va shu kabi chin insoniy fazilatlar o'z-o'zidan kelmaydi. Hammasining zamirida tarbiya yotadi.“ degan fikrlarni ta'kidlaydi. Umumta'lim maktablarida boshlang'ich sinf o'qituvchilarining o'rni muhim ahamiyatga ega bo'lib, o'quvchilar shahsining mukammal bo'lib voyaga yetishi hamda bilim olishi natijasida muhim ahamiyat kasb etadi. Bunda boshlang'ich sinf o'qituvchilarining oldida turgan mas'uliyatlari kattadir. Ilk bor maktabga qadam quyayotgan yosh avlod ya'ni o'quvchilar shu ustozga ergashadi. Bu bolajonlar shunchalik qiziquvchan bo'ladiki, bunda pedagog ularning har bir savolini bee'tibor qoldirmasdan javob bera olishi lozim bo'ladi. Bolalarning aqliy faoliyati va o'qishga bo'lgan qiziqishlari shu davrda rivojlana boshlaydi. Bu esa o'z navbatida o'qituvchilardan zukko, bilimdon va albatta, o'z kasbining mohir ustasi bo'lish bilan qatorda hozirgi zamonaviy metodlar, har hil motivatsiya beruvchi o'yinlar, innovatsion faoliyatidan foydalanishda yaqqol namoyon bo'ladi.

Ko'pgina rivojlangan mamlakatlarda, o'qituvchilar va murabbiylar o'quvchilarni qiziqtirish kuproq darsga jalb qilish uchun yangicha innovatsion o'qitish strategiyalarini tajribada kurmoqdalar. Bunda o'quvchilarning dunyoqarashi kengayadi, sog'lom raqobat muhiti paydo bo'lib, o'z g'alar fikrini himoya qilishni, ularni diqqat bilan tinglashni, o'z diqqatini jamlash va fikrlash qobiliyatini shakllanadi. O'qituvchilar o'quvchilarga krassvordlar, slaydlar yaratib borishi lozim bo'ladi. Ya'ni hozirgi kun o'qituvchisi innovatsion texnologiyalardan bilimga ega bo'lishi lozim. Informatika darslarini hamda ingliz tili va rus tili fanlarini

mukammal bo'lmada bilishlari kompyuterda bemaolol amallarni bajarishlari kerak bo'ladi. O'qituvchining kup qirrali va murakkab faoliyati zamirida yosh avlodni odobli, ahloqli qilib tarbiyalash, ularni bilimlar bilan qurollantirish kabi muhim vazifalar yotadi. Bularni amalga oshirish esa O'qituvchining xilma-xil faoliyatiga bog'liq: bolalarni o'qitish, maktabdan va sinfdan tashqari tarbiyaviy ishlarni tashkil etish, bilish va utkazish, ota-onalar o'rtasida pedagogik targ'ibot ishlarini olib borish va hakazo. Bularning xammasi O'qituvchidan chuqur bilimga ega bulishni, o'z sohasini, bolalarni sevishni talab etadi. Husayn Voiz Koshifiyning "Futuvvatnomai sultoniy" kitobida "2..Ustoz nimaiki aytsa, uni jon dili bilan shogird eshitishi, chin ko'ngil bilan qabul qilishi va olgan bilim va malakasini amalda ado etish kerak" deyilgan.

Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining har bir darsni tashkil etishda turli dedaktik o'yinlardan foydalanishi darsning samaradorligini oshiradi. Masalan "Zanjir" o'yini: matndagi bir necha so'zlar vositasida bu o'yinni o'ynash mumkin. O'qituvchi boshlab berib bir so'z aytadi, so'zning tugagan harfidan boshlanadigan so'zni bir o'quvchi aytadi, uni shu tartibda o'quvchilar o'zlari davom etadi. Bu o'yinda barcha o'quvchilar qatnashib, faol ishtirok etadi.

Pedagogik innavatsion³ - bu maqsadlarga samarali erishishga yordam beradigan ta'lim sohasidagi yangiklarni ishlab chiqish, joriy etish, sinovdan o'tkazish va baholash jarayoni. O'yin davomida o'quvchilar erkin rivojlanish faoliyati bilan shug'ullanib, ularning fikrlash doirasi va dunyoqarash kengayib, natijadan, balki jarayondan ham zavqlanadilar va ta'sir qiladilar. O'quv jarayonida o'yin darsning bir qismi yoki sinfdan tashqari mashg'ulotlar sifatida ishlatiladi. Pedagogik o'yin aniq shakllantirilgan maqsadga ega bo'lib, u o'yin vazifasi shaklida taqdim etiladi. O'yinning barcha ishtirokchilari oldindan tayyorlangan va e'lon qilingan qoidalariga bo'ysunadilar..

Metodlar: 1. "Sinkveyin" metodi. Sinkveyin - fransuzcha " 5 qator " degani. Sinkveyin - ma'lumotlarni sintezlashga yordam beradigan qofiyalanmagan she'r bo'lib, unda o'rganilayotgan tushuncha (hodisa, voqea, mavzu) to'g'risida axborot yig'ilgan holda, o'quvchi so'zi bilan turli variantlarda va turli nuqtai nazar orqali

ifodalanadi. Sinkveyin tuzish jarayoni mavzuni yaxshiroq anglashga yordamga beradi. 1-qator: Mavzu bir so'z bilan ifodalanadi. (odatda ot tanlanadi). 2-qator:

Mavzu ikkita sifat bilan ifodalanadi (2 ta sifat yoziladi). 3-qator: Mavzu doirasidagi hatti harakatni uchta so'z bilan ifodalanadi. (3 ta fe'l yoki ravishdosh yoziladi) 4-qator: Mavzuga nisbatan munosabatni anglatuvchi va to'rtta so'zdan iborat bo'lgan fikr yoziladi. (4 ta so'zdan iborat jumla yoziladi). 5-qator: Mavzu mohiyatini takrorlaydigan, ma'nosi unga yaqin bo'lgan bitta so'z yoziladi.

(mavzuga sinonim yoziladi)

M: Tushuncha -ot O'qituvchi

2 so'zdan iborat sifat Malakali o'qituvchi

3 so'zdan iborat fe'l Malakali o'qituvchi o'qitmoqda

4 so'zdan iborat munosabat Malakali o'qituvchi yahshi o'tmoqda

1 so'zdan iborat sinonim Ustoz.

2. "Klaster" metodi. Bu metoddan bolalarga yangi mavzuni tushuntirishda foydalansa bo'ladi. Masalan: oila mavzusini oladigan bo'lasak doskaga aylana chizib aylana ichiga oila deb yozib oila a'zolariga kimlar kiradi o'shani aylana atrofiga yozib tushuntirish mumkin.

3. "Fill the gap"- bu nuqtalar o'rnini to'ldirish ya'ni biz bolalarga musiq so'zlari yozilgan qog'oz beramiz bunda ayrim so'zlar tushib qoldirilgan bo'ladi, o'qituvchi qo'shiqni 2 marta qo'yib eshtiradi bolalar eshtish orqali nuqtalar o'rniga tushirib qoldirilgan so'zlarni yozishi kerak bo'ladi.

4. Yana bir metod bu "Kill the flay". Buni biz doskada bajaramiz ya'ni doskani ikkiga bo'lamiz bu ingliz tili darslarida yangi so'zlarni esda qolishida yordam beradi. Doskaning har ikkala tomoniga bir xil so'z faqat so'zlar xar xil joyga yoziladi, doskaga 2 kishi chiqadi o'qituvchi doskadagi biror so'zni aytadi masalan: mevalar mavzusiga oid bo'ladigan bo'lsa apple deganda o'quvchi shu so'zni qo'lib bilan ko'rsatishi kerak bo'ladi .

5. "Krasvordlar" bu o'qish, ona tili, matematika, tarbiya, tabiatshunoslik, hullas barcha darslar jarayonida o'quvchilar uchun qiziqarli boshqotirmadir. Bunda bolaning aqliy mehnati samaradorligi oshadi, bolalar guruh, guruh, yoki yakka

tartibda bajaradi. Bunda dars jarayoni juda qiziqarli bo'ladi. Krassvordlarni tuzishni Microsoft Excel dasturi yordamida amalga oshiriladi. Yana shu bilan bir qatorda aytib utishimiz lozimki, o'qituvchilar turli hil slaydlar asosida ko'rgazmalar tayyorlab bolalarni qiziqishi va shu darsning samarador yodda qolishini ta'minlaydi. Ustozlar haqida gap borganda hazrat Alisher Navoiyning bu baytlaridan oshirib bir so'z aytmoq mushkuldir:

Haq yo'lida kim senga bir harf o'qutmish ranj ila,
Aylamak bo'lmas ado oning haqin yuz ganj ila.

Xulosa. Xulosa shundaki, o'qituvchi kreativlik asosida darsni mazmunli tashkil qila olsa, o'quvchida fanga bo'lgan qiziqish oshib boraveradi. Demak, umuman olganda, ta'limning samaradorligi pedagogning mahorati va fidokorona yondashuviga bog'liq. Demak, xozirgi tehnologik innovatsialar davrida o'qituvchilarimizdan nafaqat, bilim va ko'nikma, kompyuter tehnologiyalarini mukammal bilishlari, ingliz tili va rus tili darslarini mukammal bo'lmasada qisman bilishliklari kerakligini anglatadi. O'z navbatida o'qituvchilarimiz Microsoft Excel va PowerPoint dasturlarida krassvordlar hamda slayd ya'ni, taqdimot yaratishlarini talab etadi

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Birinchi prezidentimiz I.Karimovnin "Barkamol avlod orzusi" 2000-yil va "Yuksak ma'naviyat va yengilmas kuch" kitobidan. 2008-yil
2. Husayin Voiz Koshifiyning "Futtvanomayi sultoniy" kitobidan. 2011-yil O'zbekiston milliy ensiklopediyasi.
3. Axmedova Dildora Boboqulovnaning "O'qituvchining jamiyatdagi o'rni" mazusidagi maqolasidan fikirlar olingan. (E-mail.daxmedova634@gmail.com)